

7

54

~~49~~

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS
MAGNOLIIDAE

OLEH
NUR SARI
NIM. 180101111166

- Gambar
- Analisis dibanyaki
- Referensi analisis
- Penjabaran kunci determinasi dirapikan
- Mema ilmu sdr
- Penjelasan kunci determinasi

NAMA DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.Pd.

NAMA ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020

Scanned with
CamScanner

PRAKTIKUM II

DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa
beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Magnoliidae.

Tanggal/Hari : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. Alat dan Bahan

- a. Alat :
 1. Baki atau nampan
 2. Lup
 3. Alat tulis
 4. Pisau silet atau cutter
- b. Bahan :
 1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
 2. Sirsak (*Annona muricata* L.)
 3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
 4. Sirih (*Piper betle* L.)
 5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau teratai.
 - b. Periodisitasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar : tunggang, serabut
 - d. Sifat-sifat batang : cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang tegak, berbaring, merayap, memanjat,

- membelit, dan sebagainya, permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun : (berseling, tersebar, berkarang) bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak) bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak lengkap, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, atau membelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga, buah serta biji (jika ada)
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori dasar

Anak Kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode krataseus bawah. Bunga beberapa umumnya memiliki beberapa tepal, sering terdiferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stameennya banyak, dan masuk dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau "crassinucellate".

Magnoliales adalah ordo terbesar. Termasuk yang termasuk dalam Anak kelas Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk pertahanan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin.

Divisi Magnoliphyta (Angiospermae) mempunyai sifat-sifat yaitu :

1. Adanya trakea Xylem.

2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar)
3. Pembuahan ganda
4. Karpel yang menutup.

D. Hasil Pengamatan

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helai daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang kenanga

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Akar

4) Gambar bunga dan buah

Keterangan :

- a. Bunga kenanga
- b. Buah kenanga

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun
- c. Helai daun

(Sumber Ruby, 2017)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang kenanga

(Sumber Ruby, 2017)

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Akar kenanga

(Sumber Ruby, 2017)

4) Gambar bunga dan buah

Keterangan :

- a. Bunga kenanga
- b. Buah kenanga

(Sumber Ruby, 2017)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helai daun
- d. Tangkai daun
- e. Pangkal daun

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang sirsak

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Akar

4) Gambar bunga, buah dan biji

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga sirsak
- c. Buah sirsak
- d. Biji sirsak

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun

(Sumber Adelina, 2013)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang sirsak

(Sumber Adelina, 2013)

3) Gambar akar

(Sumber Adelina, 2013)

Keterangan :

- a. Akar sirsak

4) Gambar bunga

(Sumber Adelina, 2013)

Keterangan :

- a. Bunga sirsak

5) Gambar buah dan biji

(Sumber Adelina, 2013)

Keterangan :

- a. Buah sirsak
- b. Biji sirsak

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helai daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang srikaya

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Akar

4) Gambar bunga, buah dan biji

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga srikaya
- c. Buah srikaya
- d. Biji srikaya

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Tangkai daun
- c. Helai daun
- d. Ujung daun

(Sumber Anindyajati, 2014)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang srikaya

(Sumber Anindyajati, 2014)

3) Gambar akar

(Sumber Dok. Pribadi, 2020)

Keterangan :

- a. Akar srikaya

4) Gambar bunga

(Sumber Anindyajati, 2014)

Keterangan :

- a. Bunga srikaya

5) Gambar buah dan biji

(Sumber Anindyajati, 2014)

Keterangan :

- a. Buah srikaya
- b. Biji srikaya

4. Sirih (*Piper betle* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helain daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang sirih

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Akar sirih

4) Gambar bunga

Keterangan :

- a. Bunga sirih

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tepi daun

(Sumber Sarjani, 2017)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang sirih

(Sumber Sarjanim 2017)

3) Gambar akar

(Sumber Dok. Pribadi, 2020)

Keterangan :

- a. Akar sirih

4) Gambar bunga

(Sumber Sarjani, 2017)

Keterangan :

- a. Bunga sirih

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helai daun
- d. Tangkai daun
- e. Pangkal daun

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang teratai

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Akar teratai

4) Gambar bunga dan biji

Keterangan :

- a. Bunga teratai
- b. Tangkai bunga
- c. Biji teratai

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber Sampul pertanian, 2017)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang teratai

(Sumber Sampul pertanian, 2017)

3) Gambar akar

(Sumber Dok. Pribadi, 2020)

Keterangan :

- a. Akar teratai

4) Gambar bunga dan biji

(Sumber Sampul pertanian, 2017)

Keterangan :

- a. Bunga teratai
- b. Biji teratai

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2	Periodisitas	Pireneal	Pireneal	Pireneal	Annual	Annual
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4	Sifat akar					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain					
5	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Bangun ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk seperti jantung	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi
	Urut daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin mengkilap	Kesat seperti kertas	Licin seperti kertas	Tipis lunak
	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					

	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain					
7	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda		

E. Analisis

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Cananga</i>
Spesies	: <i>Cananga odoratum</i> Baill.
(Sumber Steenis, 1981)	

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa tumbuhan kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) adalah habitusnya pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akarnya tunggang. Percabangan pada batang kenanga adalah monopodial, arah tumbuh kenanga tegak lurus, bentuk batangnya bulat, dan permukaan batangnya kasar. Tata letak daun kenanga adalah tersebar, bagian daun tidak lengkap, karena hanya memiliki tangkai daun dan helaian daun, bentuk daunnya jorong, pangkal daunnya membulat, ujung daun meruncing, tepi daunnya rata, urat daun menyirip, tekstur daunnya licin, dan warna daun hijau. Baagian bunga lengkap dan memiliki buah sejati.

(Steenis, 1981) mengemukakan bahwa perdu tinggi mencapai 10-40 m, diameter batang mencapai 100 cm, tidak berbanir. Batang bulat, kulit luar abu-abu putih dan jarang cokelat muda, tidak beralur dan tidak mengelupas, bagian kayu berwarna putih atau kuning muda. Daun tunggal, bulat telur atau elip memanjang, ujung runcing-meruncing dan kerap miring, pangkal membulat atau bentuk jantung. Bunga majemuk dalam tipe payung 2-4, muncul di ketiak daun, panjang 5-7,5 cm, bunga muda hijau dan setelah tua menjadi kuning. Buah buni, jorong atau bulat telur sungsang, panjang kira-kira 2 cm, waktu muda berwarna hijau dan

setelah tua berwarna kehitaman dan mudah pecah, pada suatu tandan terdapat 5-10 buah, pada satu buah terdapat 4-8 biji.

Aspek botani kenanga adalah sebagai tanaman hias, bunganya bisa untuk perawatan rambut, dan daunnya bisa mengobati batu ginjal.

Kenanga (*canangium odoratum* Baill.) : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50.

Anonaceae-1a-1 *Canangium odoratum* Baill.

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.
.....**2**

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)
.....**3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas **4**

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**

6b. Dengan daun yang jelas.....**7**

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**

9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....**10**

10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**

11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....**12**

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman selain benalu.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...140	
140b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143

- 143b. Sisik demikian tidak ada.....**146**
- 146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan) **154**
- 154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....**155**
- 155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....**156**
- 156b. Bakal buah menumpang.....**162**
- 162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....**163**
- 163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....**164**
- 164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....**165**
- 165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu. **166**
- 166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....**50.**
- Annonaceae**

Dijelaskan oleh (Steenis, 2013) dalam buku flora, famili Annonaceae habitus pohon, perdu, atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau

bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan bertangkup 2.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.
(Sumber Steenis, 1981)	

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa sirsak (*Annona muricata* L.) adalah habitus pohon, periodisitasnya pirenial, dan akar pada sirsak adalah tunggang. Percabangan pada sirsak adalah monopodial, arah tumbuhnya tegak lururs, bentuk batang bulat, dan permukaan batangnya kasar. Tata letak daun sirsak adalah berseling, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, dan tekstur daun licin mengkilap, dan warna daun hijau tua. Bagian bunga lengkap, dan termasuk dalam buah sejati majemuk.

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991) mengemukakan bahwa sirsak merupakan tanaman dengan tinggi pohon sekitar 8 meter. Batang cokelat berkayu, bulat, dan bercabang. Mempunyai daun berbentuk telur atau lanset, ujung rucing, tepi rata, pangkal meruncing, pertulangan menyirip panjang tangkai 5 mm, hijau kekuningan. Bunga terletak pada batang atau ranting, daun kelopak kecil, warna kuning keputih-putihan, benang sari banyak berambut. Buahnya bukanlah buah sejati, yang dinamakan “buah” sebenarnya adalah kumpulan buah-buah (Buah agregat) dengan biji tunggal yang saling berimpitan dan kehilangan batas antar buah.

(Adelina, 2013) mengemukakan bahwa daun sirsak mengandung senyawa golongan *acetogenin*, minyak esensial, *reticuline*, *loreximine*, *coclaurine*, *annomurine*, dan *higenamine*. Golongan senyawa *acetogenin* adalah komponen fitokimia dalam daun sirsak yang memiliki potensi sebagai antikanker dan daun sirsak mengandung hingga 17 senyawa *acetogenin* yang memiliki efek sitotoksik. *Bullatacin* yang juga termasuk golongan *acetogenin* terbukti dapat menginduksi apoptosis (kematian sel terprogram) pada hepatoma. Pada beberapa waktu yang lalu, berita daun sirsak dapat menyembuhkan kanker sangat meluas namun penelitian yang sudah dilakukan baru sampai pada tahap *in vitro*.

Aspek botani sirsak adalah daunnya bisa menyembuhkan tinggi darah, bunganya dapat mengobati kanker, dan buahnya melancarkan pencernaan.

Sirak (*Annona muricata* L.): 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. Anonaceae-1b-2 Annona-1a *Annona muricata* L.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....12

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman selain benalu.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....	50. Annonaceae

Dijelaskan oleh (Steenis, 2013) dalam buku flora, famili Annonaceae habitus pohon, perdu, atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerapkali berkelamin 2. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerapkali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerapkali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan bertangkup 2.

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Ranunculales
Famili	: Annonaceae
Genus	: Annona
Spesies	: <i>Annona squamosa</i> L.
(Sumber Steenis, 1981)	

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa srikaya (*Annona squamosa* L.) adalah habitus pohon, periodisitanya pirenial, dan sifat akar srikaya adalah tunggang. Percabangan pada srikaya monopodial, arah tubuhnya tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar dan memperlihatkan bekas daun. Tata letak daun srikaya berseling, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun kesat, seperti kertas, dan warna daun berwarna hijau. Bagian bunga lengkap, dan merupakan buah sejati ganda.

(Anindyajati, 2014) mengemukakan bahwa kulit pohon tipis berwarna keabu-abuan, getah kulitnya beracun. Batangnya coklat muda, bagian dalamnya berwarna kuning muda dan agak pahit. Pada bagian ranting berwarna coklat dengan bintik coklat muda, lenti sel kecil, oval, berupa bercak bulat pada batang. Daun tunggal, bertangkai, kaku, letaknya berseling. Helai daun berbentuk lonjong hingga jorong menyempit, ujung pangkal runcing, dasar lenkung, tepi rata, panjang 5-17 cm, permukaan daun berwarna hijau, bagian bawah hijau kebiruan, sedikit berambut atau gundul. Rasanya pahit, sedikit dingin. Bunga bergerombol pendek menyamping dengan panjang sekitar 2,5 cm, tumbuh pada ujung tangkai atau ketiak daun. Buahnya semu, berbentuk bola atau kerucut atau menyerupai jantung.

Aspek botani srikaya adalah daun srikaya untuk mengobati rematik, demam, diare, cacingan, dan batuk. Buah yang masih muda bisa mengobati diare, gangguan pencernaan, dan disentri. Biji buah srikaya membantu untuk memacu enzim pencernaan.

Srikaya (*Annona squamosa* L.) : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50.

Anonaceae-1b-2 *Annona*-2b *Annona squamosa* L.

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.

.....**2**

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)

.....**3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas **4**

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di

atas.....**6**

6b.	Dengan	daun	yang	
	jelas.....			7
7b.	Bukan	tumbuh-tumbuhan	bangsa	palem atau yang
	menyerupainya.....			9
9b.	Tumbuh-tumbuhan	tidak	memanjat	atau tidak
	membelit.....			10
10b.	Daun	tidak	tersusun	demikian rapat menjadi
	roset.....			11
11b.	Ibu tulang	daun	dapat	dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari
	anak cabang	tulang	daun	yang ke samping dan serong ke
	atas.....			12
12b.	Tidak	semua	daun	duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama
	sekali			
			13
13b.	Tumbuh-tumbuhan			berbentuk
	lain.....			14
14a.	Daun	tersebar,	kadang-kadang	sebagian
	berhadapan.....			15
15a.	Daun	tunggal,	tetapi	tidak berbagi menyirip rangkap sampai
	bercangap	menyirip	rangkap	(golongan
	8).....			109
109b.	Tanaman	daratan	(tumbuh)	di antara tanaman
	bakau.....			119
119b.	Tanaman			selain
	benalu.....			120
120b.	Tanaman			tanpa
	getah.....			128
128b.	Daun	bukan	rumpun-rumputan	yang merayap dan mudah berakar.
				129

- 129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....**135**
- 135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....**136**
- 136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....**139**
- 139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...**140**
- 140b. Kelopak tanpa kelenjar.....**142**
- 142b. Cabang tidak demikian.....**143**
- 143b. Sisik demikian tidak ada.....**146**
- 146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan) **154**
- 154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....**155**
- 155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....**156**
- 156b. Bakal buah menumpang.....**162**
- 162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....**163**
- 163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....**164**
- 164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....**165**
- 165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu. **166**

166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....50.

Annonaceae

Dijelaskan oleh (Steenis, 2013) dalam buku flora, famili Annonaceae habitus pohon, perdu, atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan bertangkup 2.

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Tracheophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Piperales
Famili	: Piperaceae
Genus	: Piper L.
Spesies	: <i>Piper betle</i> L.
(Sumber Steenis, 1981)	

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa sirih (*Piper betle* L.) adalah habitus perdu, perioisitasnya annual, dan sifat akarnya serabut. Percabangan pada sirih adalah simpodial, arah tumbuhnya memanjat, bentuk batang bulat, dan permukaan batang beralur. Tata letak daun pada sirih berseling,

bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun berlekuk seperti jantung, ujung daun meruncing, tepi daun bergelombang rata, urat daun melengkung, tekstur daun licin, seperti kertas, dan warna daun hijau. Bagian bunga tidak lengkap.

(Sarjani, 2017) mengemukakan bahwa Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang morfologi tumbuhan famili piperaceae yang ditemukan di daerah kota langsa sebanyak lima spesies tanaman, maka dapat diketahui bahwa secara morfologi tumbuhan famili piperaceae merupakan kelompok tumbuhan dikotil. Pada umumnya family piperaceae memiliki ciri-ciri dengan sistem perakaran tunggang, dengan ciri-ciri batangnya membelit (*vobubilis*) disertai dengan tampaknya berbuku-buku (*nodus*) pada batang yang disertai dengan adanya sulur namun ada juga berbatang herba yang tumbuh tegak dengan percabangan batang monopodial. Adapun ciri umum lainnya dari tumbuhan famili piperaceae ini berdaun tunggal dengan duduk daun berseling yang tumbuh pada setiap buku. Pertulangan daun melengkung dengan tepi daun biasanya bergelombang dan rata. Berbunga terdapat pada cabang *Plagiotrophic* (horizontal) yang tersusun dalam bulir (*spica*) atau untaian (*amentum*).

Daun sirih hijau dapat digunakan sebagai antibakteri karena mengandung 4,2% minyak atsiri yang sebagian besar terdiri dari betephenol, caryophyllen (sisquiterpene), kavikol, kavibetol, estragol, dan terpen. Komponen utama minyak atsiri terdiri dari fenol dan senyawa turunannya. Salah satu senyawa turunan itu adalah kavikol yang memiliki daya bakterisida lima kali lebih kuat dibandingkan fenol. Daya antibakteri minyak atsiri daun sirih hijau (*Piper betle* L.) disebabkan adanya senyawa kavikol yang dapat mendenaturasi protein sel bakteri. Flavonoid selain berfungsi sebagai antibakteri dan mengandung kavikol dan kavibetol yang merupakan turunan dari fenol yang mempunyai daya antibektri lima kali lipat dari fenol biasa terhadap *Staphylococcus aureus*. Estragol mempunyai sifat antibakteri, terutama terhadap *Shigella* sp. Monoterpana dan

seskuiterpana memiliki sifat sebagai antiseptik, anti peradangan dan antianalgenik yang dapat membantu penyembuhan luka.

Sirih (*Piper bitle* L.) : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a-.....37. **Piperaceae-1a Piper bitle**

1b. Tumbuh-tumbuhan demam bunga sejati, sedikit-dikitnya demam benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun).....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9a. Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit.(golongan 4).....	41
41b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat degan akar udara. Daun tidak silindris.....	42
42b. Bunga tidak tumbuh demikian.....	43
43b. Daun tersebar.....	54
54b. Daun tunggal.....	59
59b. Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel.....	61
61b. Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian.....	62
62b. Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....	63
63a. Bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.....	64
64a. Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....	37. Piperaceae

Dijelaskan oleh (Steenis, 2013) dalam buku flora, famili Piperaceae habitus semak atau perdu, kerap kali memanjat dengan akar lekat, jarang pohon. Duduk daun berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun menyirip atau menjari, kerap kali berbau aromatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-

kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa perhiasan bunga, berkelamin 2 atau 1. Benang sari 1—10, ruang sari 2.

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermathophyta
Kelas	: Dicotyledineae
Ordo	: Nymphaeales
Famili	: Nynphaeaceae
Genus	: Nynphaea
Spesies	: <i>Nymphaea lotus</i> L.
(Sumber Steenis, 1981)	

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa teratai (*Nymphaea lotus* L.) adalah habitus herba, periodisitasnya annual, dan sifat akar serabut. Percabangan pada teratai adalah simpodial, arah tumbuh terkulai, bentuk batangnya bulat, dan permukaan batangnya licin. Tata letak daun teratai adalah roset akar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun bangun ginjal, pangkal daun berlekuk, ujung daun membulat, tepi daun bergigi, urat daun mencapai tepi daun, tekstur daun tipis lunak, dan warna daun hijau. Bagian bunga tidak lengkap.

(Sampul pertanian, 2017) mengemukakan bahwa teratai walaupun tumbuh pada permukaan air, namun akar tanaman ini menacap kedasar kolam sehingga bisa sebagai pencengkram tanaman agar tidak terbawa arus, bunga teratai memiliki akaryang berongga. Akar pada tanaman ini kurang berkambang dengan baik karena tidak mempunyai bulu akar atau tudung akar. Batang yang dimiliki tanaman ini berguna untuk menopang daun agar mengapung di atas permukaan air. Daun teratai benbentuk bulat, lebar, tipis, dan berwarna hijau pada tepian daunnya mempunyai bentuk bergerigi.

Tanaman teratai memiliki bunga yang mempunyai kelopak bunga yang banyak dan beralpis, selain itu warna bunga teratai memiliki warna yang indah, warna gradasi dari warna merah muda dan memutih sampai pada ujung bunga.

Aspek botani teratai adalah sebagai tanaman hias, dan bunga teratai dapat mengobati darah tinggi.

Teratai (*Nymphaea lotus* L.) : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109a-110a-47. **Nympheaceae-1a. Nymphaea.**

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun sedemikian rapat atau menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari cabang anak tulang daun yang ke samping dan serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan. Atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar. Kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109a. Tanaman air dan tanaman rawa.....	110

110a. Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat.....47.

Nymphaeaceae

Dijelaskan oleh (Steenis, 2013) dalam buku flora, famili Nymphaeaceae (sebangsa teratai) tumbuh-tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang tenggelam atau (dan) mengapung. Bunga diketiak, duduk satu-satu, beraturan, berkelamin 2. Daun kelopak (semestinya tenda bunga) 2-6, bebas atau pada pangkalnya satu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Daun mahkota (terjadi dari benang sari) 3 sampai banyak, bebas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah menumpang, setengah tenggelam atau seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak, bebas atau satu dengan yang lain melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam ruang dasar bunga. Buah tidak membuka atau membuka tidak teratur.

F. Kesimpulan

1. Anak Kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode krataseus bawah. Bunga beberapa umumnya memiliki beberapa tepal, sering terdiferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stameennya banyak, dan masuk dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau “crassinucellate”.

Magnoliales adalah ordo terbesar. Termasuk yang termasuk dalam Anak kelas Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk pertahanan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin.

Divisi Magnoliphyta (Angiospermae) mempunyai sifat-sifat yaitu :

1. Adanya trakea Xylem.
2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar)
3. Pembuahan ganda
4. Karpel yang menutup.

Daun sirih biasanya bisa menurunkan darah tinggi, dengan cara merebusnya, lalu di minum air rebusan tersebut. Kemudian sirih juga berguna untuk kesembuhan mata dengan merebus daun tersebut, kemudian basuh ke kelopak mata kita.

G. Daftar pustaka

- Adelina, Rosa, dkk. "Ekstrak Daun *Annona muricata* Linn. sebagai Antiproliferasi terhadap Sel Hepar Tikus Terinduksi 7,12 Dimetilbenz [a] antracene (DMBA) " *Jurnal Kefarmasian Indonesia*. Vol. 4. 1.2014:1-12, April 2017.
- Adelina. *Sirsak*. 2013. Diakses melalui <https://id.scribd.com/doc/120292922/morfologi-sirsak> Diakses pada tanggal 25 Februari 2020.
- Anindyajati. *Srikaya*. 2014. Diakses melalui https://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=2288 Diakses pada tanggal 24 Februari 2020.
- Pertiwi, Agustina A. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. UIN Antasari Banjarmasin. 2020.
- Ruby. *Kenanga*. 2017. Diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/rubi77botani.wordpress.com/2017/11/14/deskripsi-dan-klasifikasi-tanaman-kenanga/amp/> Diakses pada tanggal 24 Februari 2020.
- Sampul Pertanian. *Teratai*. 2017. Diakses melalui <https://www.sampulpertanian.com/2017/10/klasifikasi-dan-morfologi-bunga-teratai.html?m=1> Diakses pada tanggal 25 Februari 2020.
- Sarjani, Tri Mustika "Identifikasi Morfologi dan Anatomi Tipe Stomata Famili *Piperaceae* di Kota Langsa" *Jurnal IPA dan Pembelajaran IPA*. Vol. 1(2): 182-191, Desember 2017.
- Steenis, C.G.G.J.V. *Flora: Untuk sekolah di Indonesia*. PT. Pradanya : Paramita, Jakarta. 1981.
- Steenis, C.G.G.J.V.. *Flora: Untuk sekolah di Indonesia*. PT. Pradanya : Paramita, Jakarta. 2013.
- Syamsuhidayat, S.S dan Hutapea. *Inventaris Tanaman Obat indonesia*. Departemen Kesehatan RI : Jakarta. 1991.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II !

Jawab : a. Anak Kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode krataseus bawah. Bunga beberapa umumnya memiliki beberapa tepal, sering terdiferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stameennya banyak, dan masuk dalam

pola sentripetal. Pollen binukleat atau “crassinucellate”. Magnoliales adalah ordo terbesar. Termasuk yang termasuk dalam Anak kelas Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk pertahanan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin. Divisi Magnoliophyta (Angiospermae) mempunyai sifat-sifat yaitu :

1. Adanya trakea Xylem.
 2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem.
Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar)
 3. Pembuahan ganda
 4. Karpel yang menutup.
- b. Ordo Nymphaeales adalah tumbuhan berair, bergetah dengan batang rhizoma. Aun tunggal, peltatus dengan tangkai panjang, letak tersebar, dan terapung di atas permukaan air. Bunga bisexualis bertangkai panjang. Buah semacam bacca. Biji dengan arillus, endosperm dan perisperm.